

УДК 631.31

EDN KFA YAN

DOI 10.5281/zenodo.10930800

Пархоменко Г. Г.¹, Подлесный Д. С.^{1,2}, Камбулов С. И.^{1,2}, Божко И. В.¹

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВАРИАНТОВ РАБОЧЕГО ОРГАНА ПАРОВОГО КУЛЬТИВАТОРА ПО КАЧЕСТВЕННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ

¹ФГБНУ «Аграрный научный центр «Донской»;

²ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет»

Реферат. Одним из направлений совершенствования рабочих органов парового культиватора является улучшение качественных показателей. Цель исследований – анализ качественных показателей нового рабочего органа парового культиватора с различным углом установки к дну борозды. Исследования проведены в отделе механизации растениеводства Аграрного научного центра «Донской» в 2021–2023 гг. Взаимосвязь конструктивных параметров и режимов функционирования рабочих органов парового культиватора с качественными показателями технологического процесса определялась по общепринятым методикам в соответствии с нормативной документацией. Наиболее устойчивым по глубине хода (7,9–19,6 %) с наименьшей неравномерностью ($\pm 0,7$ – $1,0$ см) является новый рабочий орган парового культиватора в виде плоскорезов при функционировании во всём диапазоне скоростей движения. У варианта нового рабочего органа парового культиватора в виде плоскорезов гребнистость наименьшая (2,0–2,5 см) по сравнению с другими вариантами (2,5–4,0 см). По сравнению с другими вариантами новый рабочий орган парового культиватора с плоскорезами обеспечивает лучшую выровненность поверхности поля до 1,7–2,0 раз. При функционировании варианта новых рабочих органов парового культиватора в виде плоскорезов степень крошения пласта увеличивается с ростом скорости движения: с 87,8–88,2 % при 8,0 км/ч до 92,3–92,8 % при 13,0 км/ч. На высокой скорости движения (13,0 км/ч) наблюдается снижение на 8,9–9,3 % после прохода варианта новых рабочих органов парового культиватора в виде плоскорезов, а при установке их под углом и использовании стрельчатой лапы – увеличение содержания эрозионно-опасных частиц в верхнем слое почвы на 1,1 %. Вынос влаги на поверхность поля при обработке почвы наблюдается после прохода стандартной стрельчатой лапы и нового рабочего органа парового культиватора при варианте установки плоскорезов под углом к дну борозды при глубине обработки 8–10 см и 10–12 см.

Ключевые слова: паровой культиватор, рабочий орган, угол установки, качественные показатели.

Для цитирования: Пархоменко Г. Г., Подлесный Д. С., Камбулов С. И., Божко И. В. Сравнительный анализ вариантов рабочего органа парового культиватора по качественным показателям // Таврический вестник аграрной науки. 2024. № 1(37). С. 136–148. EDN: KFA YAN. DOI: 10.5281/zenodo.10930800.

For citation: Parkhomenko G. G., Podlesny D. S., Kambulov S. I., Bozhko I. V. Comparative analysis of the working bodies of a field cultivator according to qualitative indicators // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2024. No. 1(37). P. 136–148. EDN: KFA YAN. DOI: 10.5281/zenodo.10930800.

Введение

Одним из направлений совершенствования рабочих органов парового культиватора является улучшение качественных показателей. Это возможно при обеспечении условия скользящего резания, которое достигается при оптимизации углов рабочего органа [1–5].

Немаловажным качественным показателем технологического процесса обработки почвы паровым культиватором является качество крошения пласта.

Устойчивость хода рабочих органов по глубине представляет собой один из важнейших качественных показателей технологического процесса обработки почвы паровым культиватором [6–9].

Для анализа процесса деформации почвы рабочим органом часто используют компьютерное имитационное моделирование. При компьютерном моделировании используют методы дискретных и конечных элементов, гидродинамической аналогии и др. [10–14]. Компьютерное моделирование имеет основной недостаток, заключающийся в том, что свойства обрабатываемой среды не совпадают с реальными и результаты могут быть недостаточно точными. Поэтому для установления адекватности результатов моделирования реальному процессу необходимо проводить исследования показателей рабочих органов в полевых условиях.

Цель исследований – анализ качественных показателей нового рабочего органа парового культиватора с различным углом установки к дну борозды.

Материалы и методы исследований

Исследования проведены в отделе механизации растениеводства Аграрного научного центра «Донской» в 2021–2023 гг.

Объект исследования: технологический процесс поверхностной обработки почвы новым рабочим органом парового культиватора.

Предмет исследования: взаимосвязь конструктивных параметров (угол установки к дну борозды) и режимов функционирования рабочих органов (глубина, скорость) парового культиватора с качественными показателями технологического процесса. В перечень определяемых качественных показателей входит:

- устойчивость по глубине обработки почвы;
- гребнистость поверхности поля после обработки;
- степень крошения пласта;
- содержание эрозионно-опасных частиц в верхнем слое почвы;
- вынос влажных слоёв на поверхность почвы.

Новый рабочий орган состоит из стойки с долотом и последовательно установленных на ней лево- и правосторонних плоскорезов.

Сравнению подвергали следующие варианты нового рабочего органа парового культиватора:

- плоскорезы (1) (рисунок 1 А);
- плоскорезы, установленные под углом к дну борозды (2) (рисунок 1 Б).

А

Б

Рисунок 1 – Новый рабочий орган парового культиватора

Примечание. А – вариант нового рабочего органа парового культиватора в виде плоскорезов, Б – вариант нового рабочего органа парового культиватора в виде плоскорезов, установленных под углом к дну борозды.

Варианты нового рабочего органа (1, 2) сравнивали со стандартной стрелчатой лапой (С) по качественным показателям.

Исследования выполняли при трех скоростях движения агрегата (8,0; 10,5 и 13,0 км/ч) для трех уровней глубины обработки почвы (4–6, 8–10 и 10–12 см). Использовали варианты новых рабочих органов парового культиватора в виде собственно плоскорезов и плоскорезов, установленных под углом к дну борозды, а также стандартной стрелчатой лапы.

Качественные показатели определяли при одинаковых почвенно-климатических условиях.

Исследования качественных показателей вариантов новых рабочих органов парового культиватора в виде плоскорезов и установки плоскорезов под углом к дну борозды, а также стандартной стрелчатой лапы проводились в полевых условиях с помощью экспериментальной установки, агрегируемой трактором тягового класса 3 [16] (рисунок 2).

Рисунок 2 – Экспериментальная установка для исследования рабочих органов парового культиватора

Выполнение заданной глубины обработки почвы рабочими органами, неравномерность которой влияет на её устойчивость, является основным из перечисленных агротехнических показателей технологического процесса парового культиватора.

Поэтому методикой проведения экспериментальных исследований в части сравнительной оценки агротехнических показателей предусмотрено в первую очередь определение устойчивости глубины обработки почвы обоими вариантами новых рабочих органов парового культиватора в виде плоскорезов и установки плоскорезов под углом к дну борозды, а также стандартной стрелчатой лапой.

Удовлетворяющие агротехническим требованиям по данному показателю варианты новых рабочих органов парового культиватора в виде плоскорезов и установки плоскорезов под углом к дну борозды, а также стандартной стрелчатой лапы далее проверяются по остальным показателям. Все остальные показатели на данном режиме функционирования не определяются.

Результаты и обсуждение

Результаты исследования представлены в таблицах 1–6.

Таблица 1 – Результаты сравнения вариантов новых рабочих органов парового культиватора в виде плоскорезов (1), установки плоскорезов под углом к дну борозды (2), стрелчатой лапы (С) по устойчивости глубины обработки почвы

Показатель	Значение показателя для варианта рабочего органа при скорости движения, км/ч								
	1			2			С		
	8,0	10,5	13,0	8,0	10,5	13,0	8,0	10,5	13,0
Заданная глубина, см	4–6								
Фактическая глубина в среднем, см	5,2	5,1	4,9	5,3	5,2	4,8	5,6	5,6	5,5
Среднеквадратическое отклонение глубины, ±см	0,9	1,0	0,8	1,1	1,1	1,2	1,2	1,3	1,5
Коэффициент вариации глубины, %	17,3	19,6	16,3	20,8	21,2	25,0	21,4	23,2	27,3
Заданная глубина, см	8–10								
Фактическая глубина в среднем, см	9,2	9,4	9,0	9,1	8,9	8,6	9,0	8,8	8,6
Среднеквадратическое отклонение глубины, ±см	0,8	0,9	0,7	1,6	1,4	1,5	2,0	2,0	2,2
Коэффициент вариации глубины, %	9,1	9,5	7,9	17,6	15,7	17,9	22,2	22,7	25,6
Заданная глубина, см	10–12								
Фактическая глубина в среднем, см	10,5	10,9	11,4	10,1	10,0	9,0	10,0	10,0	9,2
Среднеквадратическое отклонение глубины, ±см	1,0	1,0	0,9	2,4	2,3	2,3	2,4	2,6	2,5
Коэффициент вариации глубины, %	9,5	9,2	7,9	23,7	23,0	26,1	24,0	26,0	27,2

Анализируя полученные данные сравнительной оценки агротехнических показателей следует отметить, что установка плоскореза под углом к дну борозды приводит к увеличению интенсивности схода пласта и сгуживанию почвы перед рабочим органом, особенно при высокой скорости движения.

При этом пласт перемещается не по поверхности рабочего органа, подвергаясь крошению, а сваливается перед режущей кромкой в виде крупных комков, образуя

гребнистую поверхность поля и изрытое дно борозды.

Поэтому агротехнические показатели нового рабочего органа парового культиватора при варианте установки плоскорезов под углом к дну борозды резко ухудшаются.

Согласно принятой методике, такие агротехнические показатели как гребнистость поля после обработки, степень крошения пласта, содержание эрозионно-опасных частиц в верхнем слое, вынос влажных слоёв на поверхность почвы для варианта новых рабочих органов парового культиватора при установке плоскорезов под углом к дну борозды, а также для стандартной стрелчатой лапы не определялись при 13,0 км/ч на 10–12 см, так как не достигается заданная устойчивость глубины обработки почвы при данном режиме функционирования (среднеквадратическое отклонение составило $\pm 2,6$ – $2,9$ см). То же относится и к варианту со стандартной стрелчатой лапой при 13,0 км/ч и 8–10 см.

У стандартной стрелчатой лапы наблюдается превышение нормы неравномерности глубины обработки почвы ($\pm 2,2$ см) при 8–10 см на высокой скорости (13,0 км/ч). Неустойчивость глубины обработки стандартной стрелчатой лапой на данном режиме функционирования подтверждается высоким разбросом её значений, характеризуемым коэффициентом вариации (25,6 %).

При скорости 13,0 км/ч на 10–12 см стандартная стрелчатая лапа вообще не выполняет заданную среднюю глубину (9,2 см), которая также характеризуется большой неравномерностью ($\pm 2,5$ см) и неустойчивостью (27,2 %).

Подобная картина наблюдается при функционировании на высокой скорости (13,0 км/ч) и наибольшей глубине при установке плоскорезов под углом к дну борозды. Указанный вариант рабочего органа также не выполняет заданную среднюю глубину (9,0 см вместо 10–12 см) и характеризуется большой неравномерностью ($\pm 2,3$ см) и неустойчивостью хода (29,2 %).

Следует отметить, что стандартная стрелчатая лапа на всех режимах функционирования характеризовалась наиболее высокой неустойчивостью хода (21,4–29,2 %). Наиболее устойчивым по глубине хода (7,9–19,6 %) с наименьшей неравномерностью ($\pm 0,7$ – $1,0$ см) является новый рабочий орган парового культиватора в виде плоскорезов при функционировании во всём диапазоне скоростей движения.

Наибольшая неустойчивость хода (16,7–27,3 %) проявляется у всех вариантов рабочего органа на наименьшей глубине обработки (4–6 см), что вероятно обусловлено неровной поверхностью поля.

Наблюдается тенденция повышения устойчивости хода (до 7,9 %) и снижение неравномерности глубины обработки почвы (до $\pm 0,7$ см) вариантом нового рабочего органа парового культиватора в виде плоскорезов при функционировании на высокой скорости движения (13,0 км/ч). У стандартной стрелчатой лапы наблюдается противоположная тенденция: показатели ухудшаются с ростом скорости движения.

По анализу гребнистости поля после обработки почвы (см. таблицу 2) следует отметить аналогичную тенденцию ухудшения показателя до критичного значения (до 4 см) с ростом скорости у стандартной стрелчатой лапы и варианта нового рабочего органа парового культиватора при установке плоскорезов под углом к дну борозды. У варианта нового рабочего органа парового культиватора в виде плоскорезов гребнистость наименьшая (2,0–2,5 см) по сравнению с другими вариантами (2,5–4,0 см).

По сравнению с другими вариантами новый рабочий орган парового культиватора с плоскорезами обеспечивает лучшую выровненность поверхности поля до 1,7–2,0 раз.

Таблица 2 – Результаты сравнения вариантов новых рабочих органов парового культиватора в виде плоскорезов (1), установки плоскорезов под углом к дну борозды (2), стрелчатой лапы (С) по гребнистости поверхности поля

Вариант	Значение показателя, см при скорости движения, км/ч и глубине обработки почвы, см								
	8,0			10,5			13,0		
	4-6	8-10	10-12	4-6	8-10	10-12	4-6	8-10	10-12
1	2,0	2,0	2,0	3,0	2,0	3,0	2,0	3,0	3,0
	2,0	3,0	2,0	2,0	2,0	3,0	2,0	2,0	2,0
	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
В среднем	2,0	2,3	2,0	2,3	2,0	2,5	2,0	2,3	2,3
2	3,0	3,0	3,0	3,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
	3,0	2,0	3,0	3,0	3,0	4,0	4,0	4,0	
	2,0	3,0	3,0	4,0	3,0	2,0	4,0	4,0	
	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,0	3,0	4,0	
В среднем	2,8	2,8	3,0	3,2	3,2	3,0	3,9	4,0	
С	2,0	3,0	4,0	3,0	3,0	3,0	4,0	-	
	3,0	3,0	2,0	3,0	3,0	3,0	4,0		
	2,0	3,0	2,0	3,0	4,0	4,0	4,0		
	3,0	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	4,0		
В среднем	2,5	2,8	2,8	3,0	3,2	3,2	4,0		

Анализ данных по степени крошения пласта вариантами новых рабочих органов парового культиватора в виде плоскорезов и плоскорезов, установленных под углом к дну борозды, а также стандартной стрелчатой лапы позволил выявить ту же тенденцию, что и у рассмотренных ранее показателей (таблица 3).

Таблица 3 – Результаты сравнения вариантов новых рабочих органов парового культиватора в виде плоскорезов (1), установки плоскорезов под углом к дну борозды (2), стрелчатой лапы (С) по степени крошения пласта

Вариант	Количество комков размером менее 25 мм, % при скорости движения, км/ч и глубине обработки почвы, см								
	8,0			10,5			13,0		
	4-6	8-10	10-12	4-6	8-10	10-12	4-6	8-10	10-12
1	87,0	87,0	88,0	90,0	91,0	91,0	94,0	93,0	93,0
	88,0	87,0	89,0	90,0	92,0	92,0	90,0	93,0	92,0
	88,0	89,0	89,0	92,0	91,0	92,0	93,0	91,0	93,0
	88,0	88,0	87,0	91,0	92,0	90,0	93,0	92,0	93,0
В среднем	87,8	87,8	88,2	90,8	91,5	91,3	92,5	92,3	92,8
2	85,0	84,0	83,0	84,0	85,0	84,0	83	81	
	85,0	86,0	85,0	84,0	85,0	85,0	83,0	80,0	
	84,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	82,0	83,0	
	85,0	83,0	84,0	85,0	86,0	84,0	82,0	82,0	
В среднем	84,8	84,5	84,3	84,5	85,3	84,5	82,5	81,5	
С	86,0	87,0	85,0	85,0	85,0	85,0	82,0	-	
	86,0	86,0	85,0	85,0	86,0	85,0	83,0		
	86,0	87,0	86,0	84,0	87,0	86,0	82,0		
	86,0	86,0	87,0	86,0	86,0	87,0	81,0		
В среднем	86,0	86,5	85,8	85,0	86,0	85,8	82,0		

При функционировании варианта новых рабочих органов парового культиватора в виде плоскорезов степень крошения пласта увеличивается с ростом скорости движения: с 87,8–88,2 % при 8,0 км/ч до 92,3–92,8 % при 13,0 км/ч.

У остальных вариантов рабочего органа подобная тенденция отсутствует, напротив, при высокой скорости движения (13,0 км/ч) степень крошения пласта снижается с 84,3–86,0 % до 81,5–82,5 %.

При этом у варианта нового рабочего органа парового культиватора при установке плоскорезов под углом к дну борозды, а также у стандартной стрелчатой лапы при скорости движения 8,0 и 10,5 км/ч степень крошения пласта находится на одном уровне 84,3–86,5 %.

Анализ полученных данных (таблица 4, 5) свидетельствует от том, что при низкой скорости движения (8,0 км/ч) все варианты новых рабочих органов парового культиватора (в виде плоскорезов, при установке плоскорезов под углом к дну борозды), а также стандартная стрелчатая лапа способствуют снижению содержания эрозионно-опасных частиц в верхнем слое почвы в среднем на 8,7–9,5 %.

Таблица 4 – Результаты сравнения вариантов новых рабочих органов парового культиватора в виде плоскорезов (1), установки плоскорезов под углом к дну борозды (2), стрелчатой лапы (С) по содержанию эрозионно-опасных частиц

Вариант	Значение показателя, % при скорости движения, км/ч и глубине обработки почвы, см								
	8,0			10,5			13,0		
	4–6	8–10	10–12	4–6	8–10	10–12	4–6	8–10	10–12
До обработки (контроль)	16,4								
1	7,8	8,0	7,6	7,5	7,5	7,7	6,9	6,9	7,5
	7,0	7,7	5,2	7,4	6,9	7,3	7,2	7,5	7,1
	6,9	7,5	6,9	7,7	6,9	6,9	7,5	7,1	7,7
	7,1	6,9	7,6	6,9	7,4	7,1	7,1	7,7	7,6
	7,5	6,8	7,1	7,1	7,2	7,5	7,0	7,2	7,5
В среднем	7,3	7,4	6,9	7,3	7,2	7,3	7,1	7,3	7,5
2	7,1	9,0	7,1	16,3	16,6	16,2	17,3	17,8	-
	6,9	7,6	6,9	16,5	16,2	16,5	17,5	17,7	
	6,5	5,7	7,2	16,4	16,7	16,2	17,6	17,9	
	8,0	8,1	7,0	16,2	15,9	16,6	17,5	17,3	
	7,6	5,5	7,5	16,4	15,9	16,2	17,8	16,9	
В среднем	7,2	7,2	7,1	16,4	16,3	16,3	17,5	17,5	
С	7,6	7,2	7,6	12,0	11,9	16,0	17,8	-	
	7,1	7,6	7,6	11,9	10,8	16,1	17,4		
	7,6	8,1	7,1	10,6	11,6	15,9	17,0		
	8,1	7,4	7,3	11,1	12,7	15,3	17,2		
	6,9	8,0	8,0	9,8	10,2	16,5	18,0		
В среднем	7,5	7,7	7,5	11,1	11,4	15,0	17,5		

Также снижение содержания эрозионно-опасных частиц в верхнем слое почвы на 1,4–9,2 % наблюдается при средней скорости движения (10,5 км/ч) при функционировании варианта новых рабочих органов парового культиватора в виде плоскорезов и стандартной стрелчатой лапы.

При варианте установки плоскорезов под углом на средней скорости движения содержание эрозионно-опасных частиц в верхнем слое почвы практически не изменяется после прохода нового рабочего органа (наблюдается снижение на 0–0,1 %).

На высокой скорости движения (13,0 км/ч) наблюдается снижение на том же уровне (на 8,9–9,3 %) после прохода варианта новых рабочих органов парового культиватора в виде плоскорезов, а при установке их под углом и использовании стрельчатой лапы – увеличение содержания эрозионно-опасных частиц в верхнем слое почвы на 1,1 %.

Таблица 5 – Результаты сравнения вариантов новых рабочих органов парового культиватора в виде плоскорезов (1), при установке плоскорезов под углом к дну борозды (2), стрельчатой лапы (С) по снижению (-) или увеличению (+) эрозионно-опасных частиц

Вариант	Значение показателя, % при скорости движения, км/ч и глубине обработки почвы, см								
	8,0			10,5			13,0		
	4–6	8–10	10–12	4–6	8–10	10–12	4–6	8–10	10–12
1	-9,1	-9,0	-9,5	-9,1	-9,2	-9,1	-9,3	-9,1	-8,9
2	-9,2	-9,2	-9,3	0	-0,1	-0,1	+1,1	+1,1	-
С	-8,9	-8,7	-8,9	-5,3	-5,0	-1,4	+1,1	-	-

Причём увеличение содержания эрозионно-опасных частиц в верхнем слое почвы после прохода варианта новых рабочих органов парового культиватора при установке плоскорезов под углом к дну борозды, а также стандартной стрельчатой лапы наблюдается не только по средним значениям, но и по каждой из 5 точек, с учётом 3-кратной повторности каждого опыта.

На глубине 10–12 см наблюдается незначительное ухудшение показателей.

Низкая степень крошения отрицательно влияет на его качество, наличие крупных комков увеличивает гребнистость, а изрытое дно борозды приводит к неустойчивости глубины и выносу влажных слоёв на поверхность поля, что визуально заметно на фоне после обработки почвы новым рабочим органом парового культиватора при соответствующем варианте установки плоскорезов (рисунки 3, 4).

Рисунок 3 – Фон после обработки почвы новым рабочим органом парового культиватора при варианте установки плоскорезов под углом к дну борозды

При определении выноса влаги вариантами рабочих органов путём взятия проб буром поверхностного слоя при различной глубине обработки почвы (рисунок 4) получили следующие результаты (таблица 6).

Рисунок 4 – Взятие проб поверхностного слоя почвы

Таблица 6 – Результаты сравнения вариантов новых рабочих органов парового культиватора в виде плоскорезов (1), установки плоскорезов под углом к дну борозды (2), стрельчатой лапы (С) по выносу влажных слоёв на поверхность поля

Вариант	Влажность поверхностного слоя, % при скорости движения, км/ч и глубине обработки почвы, см								
	8,0			10,5			13,0		
	4–6	8–10	10–12	4–6	8–10	10–12	4–6	8–10	10–12
Контроль (до обработки)	19,6								
	19,5								
	19,7								
В среднем	19,6								
1	19,2	18,3	19,0	19,9	18,7	19,0	19,4	18,6	18,9
	19,8	19,4	18,7	18,9	19,5	18,7	19,4	19,2	19,1
	19,4	18,9	18,7	19,4	18,9	18,9	19,8	18,9	18,7
В среднем	19,5	18,9	18,8	19,4	19,0	18,9	19,5	18,9	18,9
2	19,1	21,3	20,7	19,6	21,3	20,7	19,6	20,8	-
	19,4	21,0	20,4	19,6	21,2	20,2	19,5	20,8	
	19,7	20,9	20,9	19,7	20,8	20,9	19,8	21,4	
В среднем	19,4	21,1	20,7	19,6	21,1	20,6	19,6	21,0	
С	19,5	22,0	20,7	19,7	21,3	20,5	19,1	-	
	19,4	20,8	20,7	19,5	21,7	20,7	19,6		
	19,4	21,7	20,8	19,7	20,2	20,4	19,3		
В среднем	19,4	21,5	20,7	19,6	21,1	20,5	19,3		

Вынос влаги на поверхность поля при обработке почвы наблюдается после прохода стандартной стрельчатой лапы и нового рабочего органа парового культиватора при варианте установки плоскорезов под углом к дну борозды при глубине обработки 8–10 см и 10–12 см. На глубине 4–6 см влажность обработанного слоя почвы соответствовала контролю. Поэтому вынос влаги на поверхность поля отсутствует на глубине 4-6 см при использовании всех вариантов рабочих органов. При функционировании варианта нового рабочего органа парового культиватора в виде плоскорезов верхний слой почвы несколько иссушивается (до 0,7 %), выноса влаги не наблюдается (таблица 6).

В относительных величинах после прохода стандартной стрельчатой лапы и нового рабочего органа парового культиватора при варианте установки плоскорезов под углом к дну борозды осуществляется вынос влаги на поверхность почвы до 9,7 % и 8,2 % соответственно по сравнению с контролем.

Выводы

Одним из направлений совершенствования рабочих органов парового культиватора является улучшение качественных показателей, которое возможно при обеспечении условия скользящего резания при оптимизации углов рабочего органа.

Наиболее устойчивым по глубине хода (7,9–19,6 %) с наименьшей неравномерностью ($\pm 0,7$ –1,0 см) является новый рабочий орган парового культиватора в виде плоскорезов при функционировании во всём диапазоне скоростей движения.

У варианта нового рабочего органа парового культиватора в виде плоскорезов гребнистость наименьшая (2,0–2,5 см) по сравнению с другими вариантами (2,5–4,0 см). По сравнению с другими вариантами новый рабочий орган парового культиватора с плоскорезами также обеспечивает лучшую выровненность поверхности поля до 1,7–2,0 раз.

При функционировании варианта новых рабочих органов парового культиватора в виде плоскорезов степень крошения пласта увеличивается с ростом скорости движения: с 87,8–88,2 % при 8,0 км/ч до 92,3–92,8 % при 13,0 км/ч.

На высокой скорости движения (13,0 км/ч) наблюдается снижение содержания эрозионно-опасных частиц в верхнем слое почвы на 8,9–9,3 % после прохода варианта новых рабочих органов парового культиватора в виде плоскорезов, а при установке их под углом и использовании стрельчатой лапы – этот показатель увеличивается на 1,1 %.

Вынос влаги на поверхность поля при обработке почвы наблюдается после прохода стандартной стрельчатой лапы и нового рабочего органа парового культиватора при варианте установки плоскорезов под углом к дну борозды при глубине обработки 8–10 см и 10–12 см.

Литература

1. Belobrov V. P., Yudin S. S., Yaroslavtseva N. V., Yudina A. V., Dridiger V. K., Stukalov R. S., Kluev N. N., Zamotaev I. V., Ermolaev N. R., Ivanov A. L., Kholodov V. A. Changes in physical properties of chernozems under the impact of no-till technology // *Eurasian Soil Science*. 2020. Vol. 53. P. 968–977. DOI: 10.1134/S1064229320070029.
2. Gómez-Muñoz B., Jensen L. S., Munkholm L., Olesen J. E., Hansen E. M., Bruun S. Long-term effect of tillage and straw retention in conservation agriculture systems on soil carbon storage // *Soil Science Society of America Journal*. 2021. Vol. 85. Iss. 5. P. 1465–1478. DOI: 10.1002/saj2.20312.
3. Parajuli B., Ye R., Luo M., Ducey T. F., Park D., Smith M., Sigua G. Contrasting carbon and nitrogen responses to tillage at different soil depths: an observation after 40-year of tillage management // *Science Society of America Journal*. 2021. Vol. 85. Iss. 4. P. 1256–1268. DOI: 10.1002/saj2.20277.
4. Ishkov A., Malikov V., Shegolev A. Influence of the composition of boriding mixture on the saturation of the surface of various steels with boron during high-speed HFC-boriding // *Materials Science Forum*. 2021. Vol. 1022. P. 127–135. DOI: 10.4028/www.scientific.net/MSF.1022.127.
5. Kholodov V. A., Belobrov V. P., Yaroslavtseva N. V., Yashin M. A., Yudin S. A., Ermolaev N. R., Dridiger V. K., Ilyin B. S., Lazarev V. I. Influence of no-till system on the distribution of organic carbon and nitrogen by aggregate size fractions in Protocalcic, Endocalcic, and Pantocalcic Chernozems // *Eurasian Soil Science*. 2021. Vol. 54. P. 285–290. DOI: 10.1134/S1064229321020071.
6. Artemyeva Z. S., Danchenko N. N., Kirillova N. P., Masyutenko N. P., Dubovik E. V., Kuznetsov A. V., Kogut B. M. The effect of erosion processes on the content and composition of organic matter in macro- and microaggregates of Haplic Chernozem // *Eurasian Soil Science*. 2021. Vol. 54. P. 1659–1667. DOI: 10.1134/S1064229321110028.

7. Askari M., Komarizade M. H., Nikbakht A. M., Nobakht N., Teimourlou R. F. A novel three-point hitch dynamometer to measure the draft requirement of mounted implements // *Research in Agricultural Engineering*. 2011. Vol. 57. Iss. 4. P. 128–136. DOI: 10.17221/16/2011-RAE.
8. Al-Suhaibani S. A., Al-Janobi A. A., Al-Majhadi Y. N. Development and evaluation of tractors and tillage implements instrumentation system // *American Journal of Engineering and Applied Sciences*. 2010. Vol. 3. Iss. 2. P. 363–371. DOI: 10.3844/ajeassp.2010.363.371.
9. Бартенев И. М., Кургалин С. Д., Туровский Я. А., Лысич М. Н. Перспективная конструкция многофункционального культиватора для склонов с автоматической биометрически корректируемой системой контроля поперечной устойчивости // *Лесотехнический журнал*. 2015. Т. 5. № 2(18). С. 158–165. DOI: 10.12737/111990.
10. Nikitin D. A., Ivanova E. A., Zhelezova A. D., Semenov M. V., Gadzhumarov R. G., Tkhakakhova A. K., Chernov T. I., Ksenofontova N. A., Kutovaya O. V. Assessment of the impact of no-till and conventional tillage technologies on the microbiome of Southern Agrochernozems // *Eurasian Soil Science*. 2020. Vol. 53. P. 1782–1793. DOI: 10.1134/S106422932012008X.
11. Устровев А. А., Калинин А. Б., Мурзаев Е. А. Анализ цифровых измерительных систем для определения параметров почвенного состояния // *Технологии и технические средства механизированного производства продукции растениеводства и животноводства*. 2018. № 4(97). С. 19–28. DOI: 10.24411/0131-5226-2018-10085.
12. Лобачевский Я. П., Старовойтов С. И., Ахалая Б. Х., Ценч Ю. С. Цифровые технологии в почвообработке // *Инновации в сельском хозяйстве*. 2019. № 1(30). С. 191–197.
13. Савельев Ю. А., Кухарев О. Н., Ларюшин Н. П., Ишкин П. А., Добрынин Ю. М. Снижение потерь почвенной влаги на испарение // *Сельскохозяйственные машины и технологии*. 2018. Т. 12. № 1. С. 42–47. DOI: 10.22314/2073-7599-2018-12-1-42-47.
14. Пархоменко С. Г., Пархоменко Г. Г. Моделирование следящих систем почвообрабатывающих агрегатов // *Тракторы и сельхозмашины*. 2017. № 1. С. 22–31. DOI: 10.17816/0321-4443-66258.

References

1. Belobrov V. P., Yudin S. S., Yaroslavtseva N. V., Yudina A. V., Dridiger V. K., Stukalov R. S., Kluev N. N., Zamotaev I. V., Ermolaev N. R., Ivanov A. L., Kholodov V. A. Changes in physical properties of chernozems under the impact of no-till technology // *Eurasian Soil Science*. 2020. Vol. 53. P. 968–977. DOI: 10.1134/S1064229320070029.
2. Gómez-Muñoz B., Jensen L. S., Munkholm L., Olesen J. E., Hansen E. M., Bruun S. Long-term effect of tillage and straw retention in conservation agriculture systems on soil carbon storage // *Soil Science Society of America Journal*. 2021. Vol. 85. Iss. 5. P. 1465–1478. DOI: 10.1002/saj2.20312.
3. Parajuli B., Ye R., Luo M., Ducey T. F., Park D., Smith M., Sigua G. Contrasting carbon and nitrogen responses to tillage at different soil depths: an observation after 40-year of tillage management // *Science Society of America Journal*. 2021. Vol. 85. Iss. 4. P. 1256–1268. DOI: 10.1002/saj2.20277.
4. Ishkov A., Malikov V., Shegolev A. Influence of the composition of boriding mixture on the saturation of the surface of various steels with boron during high-speed HFC-boriding // *Materials Science Forum*. 2021. Vol. 1022. P. 127–135. DOI: 10.4028/www.scientific.net/MSF.1022.127.
5. Kholodov V. A., Belobrov V. P., Yaroslavtseva N. V., Yashin M. A., Yudin S. A., Ermolaev N. R., Dridiger V. K., Ilyin B. S., Lazarev V. I. Influence of no-till system on the distribution of organic carbon and nitrogen by aggregate size fractions in Protocalcic, Endocalcic, and Pantocalcic Chernozems // *Eurasian Soil Science*. 2021. Vol. 54. P. 285–290. DOI: 10.1134/S1064229321020071.
6. Artemyeva Z. S., Danchenko N. N., Kirillova N. P., Masyutenko N. P., Dubovik E. V., Kuznetsov A. V., Kogut B. M. The effect of erosion processes on the content and composition of organic matter in macro- and microaggregates of Haplic Chernozem // *Eurasian Soil Science*. 2021. Vol. 54. P. 1659–1667. DOI: 10.1134/S1064229321110028.
7. Askari M., Komarizade M. H., Nikbakht A. M., Nobakht N., Teimourlou R. F. A novel three-point hitch dynamometer to measure the draft requirement of mounted implements // *Research in Agricultural Engineering*. 2011. Vol. 57. Iss. 4. P. 128–136. DOI: 10.17221/16/2011-RAE.
8. Al-Suhaibani S. A., Al-Janobi A. A., Al-Majhadi Y. N. Development and evaluation of tractors and tillage implements instrumentation system // *American Journal of Engineering and Applied Sciences*. 2010. Vol. 3. Iss. 2. P. 363–371. DOI: 10.3844/ajeassp.2010.363.371.
9. Bartenev I. M., Kurgalin S. D., Turovsky Ya. A., Lysych M. N. Promising design multipurpose cultivator to slopes with automatic corrected biometric control system lateral stability // *Forestry Engineering Journal*. 2015. Vol. 5. No. 2(18). P. 158–165. DOI: 10.12737/111990.
10. Nikitin D. A., Ivanova E. A., Zhelezova A. D., Semenov M. V., Gadzhumarov R. G., Tkhakakhova A. K., Chernov T. I., Ksenofontova N. A., Kutovaya O. V. Assessment of the impact of no-till

and conventional tillage technologies on the microbiome of Southern Agrochernozems // Eurasian Soil Science. 2020. Vol. 53. P. 1782–1793. DOI: 10.1134/S106422932012008X.

11. Ustrov A. A., Kalinin A. B., Murzaev E. A. Analysis of digital measurement systems to determine the soil state parameters // Tekhnologii i tekhnicheskie sredstva mekhanizirovannogo proizvodstva produktsii rastenievodstva i zhivotnovodstva. 2018. No. 4(97). P. 19–28. DOI: 10.24411/0131-5226-2018-10085.

12. Lobachevsky Ya. P., Starovoitov S. I., Akhalaya B. Kh., Tsench Yu. S. Digital technologies in pochvoobrabotke // Innovations in agriculture. 2019. No. 1(30). P. 191–197.

13. Savelyev Yu. A., Kukharev O. N., Laryushin N. P., Ishkin P. A., Dobrynin Yu. M. Soil moisture loss reduction owing to evaporation // Agricultural Machinery and Technologies. 2018. Vol. 12. No. 1. P. 42–47. DOI: 10.22314/2073-7599-2018-12-1-42-47.

14. Parkhomenko S. G., Parkhomenko G. G. Simulation of automating control systems of tillage units // Tractors and Agricultural Machinery. 2017. No. 1. P. 22–31. DOI: 10.17816/0321-4443-66258.

UDC: 631.31

Parkhomenko G. G., Podlesny D. S., Kambulov S. I., Bozhko I. V.

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE WORKING BODIES OF A FIELD CULTIVATOR ACCORDING TO QUALITATIVE INDICATORS

Summary. *Improving the quality indicators of the working bodies of a field cultivator is an important issue. The purpose of the research: analysis of the quality indicators of the new working body of a field cultivator with different installation angles to the bottom of the furrow. The research was carried out at the Department of Mechanization of Crop Production – a structural unit of SSE Agricultural Research Center “Donskoy” in 2021–2023. The relationship between the design parameters and operating modes of the working bodies of the field cultivator with the qualitative indicators of the technological process was determined using generally accepted methods in full compliance with the regulatory documentation. During the study, it was concluded that the new working body of the field cultivator in the form of flat cutters is the most stable in terms of stroke depth (7.9–19.6 %) and has the least unevenness level (± 0.7 – 1.0 cm) when operating at all working speeds. This version of the new working body also produces the lowest soil surface ridges (2.0–2.5 cm), which is significantly lower than the other variants tested (2.5–4.0 cm). Compared to other options, the new working body of the field cultivator with flat cutters provides up to 1.7–2.0 times better field surface levelling. When operating these new working bodies, the degree of soil crumbling increases with the speed increase: from 87.8–88.2 % at 8.0 km/h to 92.3–92.8 % at 13.0 km/h. At high speeds (13.0 km/h), the content of erosion-hazardous particles in the topsoil decreases by 8.9–9.3 % when using the new working bodies of the field cultivator in the form of flat cutters. However, this indicator increases by 1.1% when the flat cutters are installed at an angle or when a pointed paw is used. The removal of moisture to the field surface during soil cultivation is observed both after the tillage with standard pointed paw and new working body of field cultivator when flat cutters are installed at an angle to the bottom of the furrow at a depth of 8–10 cm and 10–12 cm.*

Keywords: *field cultivator, working body, installation angle, quality indicators.*

Пархоменко Галина Геннадьевна, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник отдела механизации растениеводства, структурное подразделение «СКНИИМЭСХ», ФГБНУ «Аграрный научный центр “Донской”»; 347740, Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 14; e-mail: parkhomenko.galya@yandex.ru.

Подлесный Дмитрий Сергеевич, ведущий инженер отдела механизации растениеводства, структурное подразделение «СКНИИМЭСХ», ФГБНУ «Аграрный научный центр “Донской”»; 347740, Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 14; старший преподаватель кафедры “Технологии и оборудование переработки продукции АПК” ФГБОУ ВО «Донской государственный

технический университет», 344003, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина 1; e-mail: podlesniy.dmitri@yandex.ru.

Камбулов Сергей Иванович, доктор технических наук, главный научный сотрудник отдела механизации растениеводства, структурное подразделение «СКНИИМЭСХ», ФГБНУ «Аграрный научный центр “Донской”»; 347740, Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 14; профессор кафедры “Технологии и оборудование переработки продукции АПК” ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет», 344003, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина 1; e-mail: kambulov.s@mail.ru.

Божко Игорь Владимирович, кандидат технических наук, старший научный сотрудник отдела механизации растениеводства, структурное подразделение «СКНИИМЭСХ», ФГБНУ «Аграрный научный центр “Донской”»; 347740, Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 14; e-mail: i.v.bozhko@mail.ru.

Parkhomenko Galina Gennadievna, Cand. Sc. (Tech.), leading researcher of the Department of mechanization of crop production, structural unit North-Caucasian Scientific Research Institute of Mechanization and Electrification of Agriculture (SKNIIMESH), SSE Agricultural Research Center “Donskoy”; 14, Lenina Str., Zernograd, Rostov Region, 347740, Russia; e-mail: parkhomenko.galya@yandex.ru.

Podlesny Dmitry Sergeevich, leading engineer of the Department of mechanization of crop production, structural unit North-Caucasian Scientific Research Institute of Mechanization and Electrification of Agriculture (SKNIIMESH), SSE Agricultural Research Center “Donskoy”; 14, Lenina Str., Zernograd, Rostov Region, 347740, Russia; senior lecturer of the Department “Technologies and equipment for processing agricultural products”, FSBEI HE “Don State Technical University”; 1, Gagarin Square, Rostov-on-Don, Rostov Region, 344003, Russia; e-mail: podlesniy.dmitri@yandex.ru

Kambulov Sergey Ivanovich, Dr. Sc. (Tech.), chief researcher of the Department of mechanization of crop production, structural unit North-Caucasian Scientific Research Institute of Mechanization and Electrification of Agriculture (SKNIIMESH), SSE Agricultural Research Center “Donskoy”; 14, Lenina Str., Zernograd, Rostov Region, 347740, Russia; professor of the Department “Technologies and equipment for processing agricultural products”, FSBEI HE “Don State Technical University”; 1, Gagarin Square, Rostov-on-Don, Rostov Region, 344003, Russia; e-mail: kambulov.s@mail.ru.

Bozhko Igor Vladimirovich, Cand. Sc. (Tech.), senior researcher of the Department of mechanization of crop production, structural unit North-Caucasian Scientific Research Institute of Mechanization and Electrification of Agriculture (SKNIIMESH), SSE Agricultural Research Center “Donskoy”; 14, Lenina Str., Zernograd, Rostov Region, 347740, Russia; e-mail: i.v.bozhko@mail.ru.

Работа выполнена в рамках Государственного задания № 0505-2022-0006 «Разработать методологию ресурсосбережения при формировании машинных технологий на основе новых машин и рабочих органов для возделывания и уборки основных сельскохозяйственных культур в условиях недостаточного и неустойчивого увлажнения».

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 29.01.2024.

Дата принятия к печати – 13.02.2024.